

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

О.К. Порохина

студентка 4 курса ГулГУ Гулистан, Узбекистан

olesyaporoxina@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556407>

***Аннотация:** Данная статья посвящена проблеме мотивации при изучении русского языка в школе. Рассмотрено понятие «мотивация» как стимул, побуждающий к действию. Определены основные факторы, которые положительно влияют на формирование мотивации к учебному процессу.*

Для стимулирования учебной деятельности школьников рекомендовано применение игровых элементов и нестандартных уроков, которые вносят в ход занятия компонент отдыха и развлечения, что способствует активности учащихся. Нестандартный урок рассматривается как учебное занятие, развивающее познавательные способности учащихся.

***Ключевые слова:** стимул, мотивация, учебный процесс, интерес, нестандартный урок, профессиональный потенциал.*

Основным условием для достижения успеха в учёбе является прежде всего интерес и желание учиться. Однако не все современные школьники проявляют интерес к учёбе. В связи с этим одной из актуальных проблем в учебной деятельности, с которой сталкиваются все педагоги, в том числе и учителя по русскому языку, является мотивация.

На сегодняшний день существует множество работ, рассматривающих методы и приёмы в изучении русского языка, которые повышают мотивацию и вызывают интерес к учёбе.

Среди них статья «Актуальные проблемы преподавания русского языка в общеобразовательной школе на современном этапе» [4, с. 114]. В данной статье мотивация рассматривается как одна из наиболее актуальных проблем, возникающих в преподавании русского языка в школе. В статье «Развитие и формирование мотивации учения» раскрываются особенности развития и формирования мотивации в учебно-познавательной деятельности [6, с. 53]. Р.В. Туртулова в своей работе «Формирование положительной учебной мотивации у школьников» рассматривает способы повышения работоспособности на уроке [8, с. 146].

Учебный процесс занимает большую часть времени становления личности, начиная с первого класса и заканчивая обучением в средних и высших учебных заведениях. При этом у каждого ученика имеются любимые предметы, и на фоне этого к другим предметам у него понижается интерес. Это приводит к тому, что учащиеся начинают заучивать предмет ради оценок, при этом не

понимая значения и сути самого предмета. Знания становятся поверхностными, речь соответственно необдуманной, и чтобы избежать наказания появляются такие привычки, как схитрить, списать и даже отвечать по шпаргалке. Это объясняется тем, что у школьников смутно развито понимание необходимости учёбы. В связи с этим требуется постоянное стимулирование учебного процесса. Очень важно удерживать учебную мотивацию с начала обучения и не позволить ей «остыть» до конца учебной деятельности.

Мотивация – это активные состояния психики, побуждающие человека совершать определённые виды действия [3, с. 445]. Иными словами, это стимул, побуждающий к действию. Мотивация тесно связана с эмоциями. Главная функция эмоций состоит в том, что они указывают на степень важности явлений, окружающих человека. То есть говорят о том, что является в определённой деятельности первоочерёдным, актуальным и более значимым.

В связи с этим, чтобы поднять уровень мотивации школьников, необходимо активизировать их положительные эмоции, такие как интерес, радость и удивление. Положительные эмоции порождают хорошее настроение, а следовательно, и настрой на учебную деятельность.

Урок русского языка имеет свои особенности, среди которых немаловажную роль играют методы, приёмы и средства обучения, с помощью которых осуществляется образовательная деятельность преподавателя и учащихся.

Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются:

- содержание учебного материала;
- организация учебной деятельности;
- коллективные формы учебной деятельности;
- оценка учебной деятельности;
- стиль педагогической деятельности учителя [5, с. 262].

Содержание учебного материала – информация, которую учащиеся получают от учителя или из учебной литературы. Преподносить её следует в такой форме, чтобы вызвать интерес к учению, но при этом необходимо учитывать возрастные потребности школьников. Организация учебной деятельности состоит из 3 этапов: мотивационного, операционно-познавательного и рефлексивно-оценочного. Данный фактор подразумевает не рассуждать, а добиваться активной деятельности учащихся.

Коллективная форма учебной деятельности по сравнению с индивидуальной повышает уровень мотивации. Она активизирует работу даже

пассивных учеников, так как создаётся обстановка, в которой они вынуждены выполнять свою часть работы, чтобы не подвергаться критике со стороны одноклассников. В оценке результатов учебной деятельности важно предоставить качественный анализ работы всех учащихся. При этом необходимо подчеркнуть все достижения, достоинства и недостатки.

Особое внимание следует уделить стилю педагогической деятельности учителя. Не исключено, что учебная мотивация зависит и от того, насколько методы и приёмы педагога соответствуют интересам учащихся и стимулируют их образовательную деятельность.

В отличие от остальных учебных предметов русский язык как родной в школе выполняет две функции: он является, во-первых, предметом изучения и, во-вторых, средством изучения всех остальных предметов [1, с. 22]. В результате чего от уровня его преподавания будут зависеть знания учащихся в овладении как самим предметом «русский язык», так и всеми остальными учебными предметами.

При обучении школьников на современном этапе, преподавателям необходимо обязательно применять игровые элементы и нестандартные способы и приёмы на уроках русского языка для того, чтобы привлечь внимание детей и вызвать интерес к дальнейшему изучению своего предмета.

В методике игровые формы рассматриваются как специальная система обучения, которая отличается от традиционных следующими параметрами:

- 1) максимальная активизация учащихся на занятиях;
- 2) мобилизация скрытых внутренних возможностей и резервов личности студента;
- 3) максимальное использование всех средств воздействия на личность учащегося [2, с. 311].

С одной стороны, игра приносит радость и удовольствие, а с другой – развивает память, мышление, воображение и восприятие. В процессе игры обучающийся приобретает новые знания и умения, даже не подозревая об этом. Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру [7, с. 530]. То есть основной формой учебного процесса все же остается традиционный урок, но в него в обязательном порядке вносятся некоторые элементы современных технологий для развития познавательных способностей учащихся, таких как знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.

На основании этого более тщательно отбираются материалы к уроку, тексты документов, источники по теме, задания, тексты и т.д. На уроках

применяются разные виды деятельности: составление таблиц, заполнение карточек, кроссвордов, ребусов, дискуссии и рассказы на заданную тему, подготовка рефератов, проектов, игры и др.

Нетрадиционные формы работы — это сильная мотивация, которая помогает в формировании знаний, развитии интеллекта, эрудиции и расширении кругозора. Они помогают оживить урок и сделать его ярким и запоминающимся. Учащиеся такие уроки предпочитают больше, чем традиционные занятия, однако не следует превращать их в главную форму работы.

Не следует забывать, что учителю следует идти в ногу со временем и учитывать интересы современных школьников.

Таким образом, чтобы развить мотивацию на уроках русского языка, педагогу прежде всего необходимо иметь профессиональный потенциал, то есть совокупность знаний, умений и способности мыслить, действовать, творить, реализовать свои намерения, а также достигать запланированных результатов. На любом уроке именно учитель – человек, который руководит учебным процессом, от него зависит не только качество и организация урока, но и уровень мотивации школьников к учебе.

Литература:

1. Баранов М.Т., Ишполитова Т.А., Ладыженская М.Р./Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.
2. Батраева О.М. Игровые технологии как средство активизации учебного процесса при формировании коммуникативной и социокультурной компетенций
1. / Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. – СПб.: Реноме, 2012.
2. Грицанов А.А. Новейший философский словарь / сост. и гл. ред. А.А. Грицанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Изд. В. М. Скакун, 1998. – 896 с.
3. Закирьянов З.К. Актуальные проблемы преподавания русского языка в общеобразовательной школе на современном этапе//Филология и искусствоведение. – 2020. – № 18. – С 114-121.
4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.
5. Никифорова Ф.В. Развитие и формирование мотивации учения // Эксперимент и инновации в школе. – 2011. – №3. – С. 53-55.
6. Подласый И.П. Педагогика: [Учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений]. – М.: Гуманитар. изд. центр "ВЛАДОС": Просвещение, 1996. – 630 с.
7. Туртулова Р.В. Формирование положительной учебной мотивации у школьников / Р.В. Туртулова, Э.А. Мырзаканова, Д.А. Аралбекова.// Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VI Междунар. науч. конф. – Уфа: 2015. – С. 146-149. – URL:<https://moluch.ru/conf/ped/archive/148/7487/> (дата обращения: 20.10.2024).